

УДК 612.67.68+577.218.

НАРУШЕНИЕ ПАТТЕРНА МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОВ ПРИ СТАРЕНИИ И ОНКОГЕНЕЗЕ

Д.А. Кадырова

П. Мирхамидова

Г.А. Шахмурова

Р.А. Алимова

Институт биофизики и биохимии при Национальном Университете РУз

Известно, что ряд молекулярных и физиологических механизмов старения и канцерогенеза весьма сходны. Естественно возникает вопрос: ускоряют ли канцерогены старение, и каким образом? Процесс канцерогенеза и старения сопровождается повреждением генома. Среди этих нарушений ключевую роль играют следующие факторы: мутационные изменения в молекуле ДНК, нарушение функции генов – супрессоров и нарушение паттерна метилирования ДНК. Одним из молекулярно-генетических факторов образования различных опухолей щитовидной железы является изменение сайтов метилирования ДНК, при этом происходит избирательное локальное гиперметилирование цитозина в составе CpG – динуклеотидов (неметилированных в норме), т.е. наблюдается гиперметилирование молекулы ДНК. В опухолевых клетках происходит также общее деметилирование, т.е. существенное снижение содержания 5-метилцитозина (1). В процессе старения наблюдается снижение содержания высокометилированных CpG островков, что приводит к деметилированию молекулы ДНК (2).

Цель исследования - изучение состояния метилирования ДНК в клетках щитовидной железы пожилых людей при различных опухолях.

Материал и методы исследования:

В качестве объекта исследований брали кровь и щитовидные железы пожилых людей, удаленные по поводу папиллярной и фолликулярной аденокарциноме.

Высокомолекулярную ДНК выделяли из лейкоцитов крови методом фенольной экстракции (3).

Ядра из клеток щитовидной железы суспендировали в 0,25 М сахарозе, содержащей 5 мМ $MgCl_2$ 1 мМ дитиотрейтола (ДТТ) 10 мМ трис-НСI pH 7.5 (буфер Б) и дальнейшей очисткой их путём наслоения на раствор 2 М сахарозы в буфере Б (24000 об/мин 1 час ротор SW-27). Во все буферные растворы добавляли фенилметилсульфонилфторид (ФСМФ) до концентрации 1 мМ. Ядра после плотной сахарозы отмывали буфером Б. Очищенные ядра суспендировали в этом же буфере с добавлением 30% глицерина и хранили при $-10^{\circ}C$.

Рестрикционный анализ проводили рестриктазами, чувствительными к метилированию, Hpa II и Hha. Реакционная смесь обычно содержала 0,2-1 мкг ДНК в объеме 20 мкл или менее. К раствору ДНК в стерильной пробирке «эппендорф» добавляли воду до объема 18 мкл и перемешивали. Затем добавляли 2 мкл соответствующего буфера 10-кратной концентрации, перемешивали, добавляли 1 Ед. рестриктазы, перемешивали. Полученную смесь инкубировали при $37^{\circ}C$ в течение 18 часов. Реакцию останавливали добавлением 0,5 М ЭДТА (pH 7,5) до конечной концентрации 10 мМ.

Электрофорез продуктов гидролиза ДНК рестрикционными эндонуклеазами проводили в 0,8%-ном агарозном геле. Электрофорез вели при напряженности 3В/см. Разделение фрагментов ДНК контролировали под ультрафиолетом.

Результаты и их обсуждение

Ранее нами было показано, что папиллярной аденокарциноме происходит увеличение активнорсти ДНК-метилтрансферазы, т.е. происходит гиперметилование 5¹ – фланкирующей области гена ТГ, в то время при старении происходит уменьшение активности данного фермента. Для объяснения данного факта нами была исследована возможность участия метилирования в регуляции экспрессии генов ТГ.

Проведен анализ промоторной области гена, так как именно эта область содержит две последовательности, признаваемые двумя рестриктазами, чувствительными к метилированию, ферментами Hpa II и Nha I. Рестриктазы Hpa II и Nha I узнают последовательности (CCGG) и (GCGC). Необходимо было исследовать механизмы, участвующие в метилировании ДНК. С этой целью изучили возможность участия метилирования ДНК в регуляции экспрессии гена ТГ. Статус метилирования гена ТГ изучали при фолликулярной и папиллярной аденокарциноме. Все патологические щитовидные железы, так же как и контрольные, подвергали гистологическому исследованию. Из клеток щитовидной железы при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме были выделены молекулы ДНК и проведен рестрикционный анализ ДНК, выделенных из клеток щитовидной железы, рестриктазами HpaII и Nha I. На рисунке 1 видно, что при обработке молекулы ДНК рестриктазой Nha I происходит гиперметилование 5¹ – фланкирующей области гена ТГ при папиллярной аденокарциноме т.е. между экспрессией гена ТГ и его метилированием существует обратная корреляция. Из полученных данных можно прийти к выводу, что блокирование синтеза ТГ при папиллярной аденокарциноме происходит на транскрипционном уровне, и два чувствительных к метилированию участка, расположенных в 5¹ – фланкирующей области гена ТГ гиперметиловуются.

Определяющую роль в процессах старения и канцерогенеза играет ген - супрессор опухолей p53. Его продукт экспрессируется повсеместно во всех

типах клеток в виде неактивного, латентного транскрипционного фактора (4). Белок p16 выступает в роли ингибитора циклин-зависимых киназ. Экспрессия гена p16 заметно увеличивается с возрастом практически во всех тканях.

Это результат активации белка митоген-активируемой протеинкиназы p38 в ответ на оксидативный или генотоксический стресс, которое опосредованно повышает уровень экспрессии p16 (4).

Нами была проведена оценка функциональной активности генов p16 и p53. Оценка активности данных генов была проведена методом анализа метилирования промоторной области с использованием метил-чувствительных рестриктаз HpaII (CCGG) и HhaI (GCGC) и последующей полимеразной цепной реакции.

Рис.1. Авторадиограф ДНК, обработанной рестриктазой Hha I
1-норма, 3-фолликулярная аденокарцинома, 2,4-папиллярная
аденокарцинома

Метод, примененный нами для оценки статуса метилирования, основан на способности метил-чувствительных рестриктаз расщеплять молекулу ДНК, не подвергшуюся метилированию и оставлять негидролизованной участки,

содержащие метилцитозин. В качестве матрицы для полимеразной цепной реакции (ПЦР) была использована ДНК, выделенная из лейкоцитов крови пожилых людей (практически здоровых, при папиллярной и фолликулярной аденокарциноме), предварительно обработанная метил-чувствительными рестриктазами HpaII (CCGG) либо HhaI (GCGC). На рисунке 2 представлены данные по изучению статуса метилирования промоторной области генов p53 и p16. Нами получено, что в случае метилирования промоторной области, гидролиз ДНК не происходит и продукт ПЦР выявляется в геле. При отсутствии метилирования происходит полный гидролиз ДНК, и продукт ПЦР не выявляется в геле. Нами было получено, что при старении не происходит метилирования промоторной области генов p53 и p16 и продукт ПЦР не был виден в геле.

Рис.2. ПЦР анализ метилирования промоторной области генов p53 и p16 в ДНК лейкоцитов клеток крови, взятой у лиц разной возрастной категории. М-маркер; дорожки: 1,2,3,7,8,9 – метилированные промоторные области в гене p53; дорожки 4,5,6,10 – неметилированные области гена p53; дорожки 1,2,3,5,10

–метилированные промоторные области гена p16; дорожки 4,6,7,8,9 –
неметилированные области гена p16.

Электрофорез проводили в 1,5%-м агарозном геле, 100В, 1,5ч.

Из приведенных данных видно, что в процессе клеточного старения функциональная активность генов p53 и p16 не нарушается. Метилирование CpG-островков способствует взаимодействию ДНК с неспецифическими ДНК-связывающими белками, которые приводят к блокированию транскрипции. В связи с этим аномальное метилирование можно рассматривать как один из механизмов, приводящих к нарушению белок-синтезирующей функции клетки и функциональной инактивации гена. Эпигенетическая регуляция активности генов, основанная на аномальном метилировании CpG-островков в промоторных районах приводит к полной инактивации генов-супрессоров при опухолеобразовании. При старении происходит деметилирование в ДНК генов-супрессоров, в результате чего сохраняется функциональная активность генов p53 и p16 (5).

Процесс деметилирования, его регуляция, ферменты, его осуществляющие, еще мало изучены. Однако данный процесс имеет важное значение в процессе старения и возникновения возраст-ассоциированных заболеваний, особенно онкологических. Необходимо отметить, что до настоящего времени, вопрос деметилирования ДНК при старении изучен очень мало.

Выводы:

1. Показано, что при папиллярной аденокарциноме происходит блокирование синтеза ТГ на транскрипционном уровне и гиперметилирование промоторной области гена ТГ.
2. Установлено, что при старении происходит деметилирование ДНК генов p16 и p53, сохраняется функциональная активность данных генов.

РЕЗЮМЕ

В данной работе показано о взаимосвязи между процессами старения и канцерогенеза. Эпигенетическая регуляция активности генов, основанная на аномальном метилировании CpG-островков в промоторных районах приводит к полной инактивации генов-супрессоров при опухолеобразовании. При старении происходит деметилирование ДНК генов-супрессоров, в результате чего сохраняется функциональная активность генов p53 и p16.

SUMMARY

In the given work it is shown about interrelation between processes of ageing and tumorigenesis regulation of activity of the genes, based on abnormal methylation CpG-islands in promotor areas leads full inactivation genes-supressors at tumorigenesis At ageing occurs demethylation DNA of genes-supressors therefore functional activity of genes p53 and p16 remains.

ХУЛОСА

Бу ишда хужайра қариши жараёни билан канцерогенез орасидаги боғлиқлик кўрсатилган. Промотор зоналардаги CpG-оролчаларнинг аномал метиланишига асосланган генлар фаоллигининг эпигенетик бошқарилуви ўсма ҳосил бўлган ҳолатда ген-супрессорлар фаолиятининг тўллик пасайишига олиб келади. Қариш жараёнида ген-супрессорлар ДНК сининг деметиланиши рўй беради, бунинг натижасида p53 ва p16 генларининг функционал фаоллиги сақланиб қолади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Takakuwa T., Tomita Y. Methylation and activity of methyl-transpherase in the tumorigenesis//Cancer Res.- 2003.- Vol.91.- P.5320-5324.
2. Lloyd R., Scheithauer B. CpG islands and hypomethylation of tumor cells and aging process//Cancer Res.-1999.-Vol.65.- P.1613-1616.

3. Кадырова Д.А., Атаханова Б.А., Туракулов Я.Х., Шипицина Г.И. Экспрессия гена тиреоглобулина в клетках щитовидной железы человека при некоторых видах тиреоидной патологии// Молекулярная биология. – М., 1989.- Т.23, № 4.- С.1101-1106.
4. Lloyd R., Coleman R. Expression of gene p53 in cultured neoplastic cells and cellular ageing// J.Biol.Chem.- 2007.- Vol.47.- P.332-337.
5. Pagano M., Norm J. Genetic analysis of gene p16 at cellular ageing // Oncogene.-2000.- Vol.19.- P.5111-5115.